

SIMECT 2022

Simposio Marajoara de Educaçao, Cultura, Ciéncia e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

ANALISE DE TECNOLOGIA CUSTOMIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DISCOTECAGEM.

John Percival Rodrigues Linhares¹, Erica Nascimento de Castro², Jarlison Barbosa Lemos³, Jhennyfer Ribeiro dos Santos⁴.

¹Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Obidos/john.linhares@ifpa.edu.br.

²Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Obidos/mew.nascy@gmail.com;

³Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Obidos/jarlisonrb3@gmail.com;

⁴Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Obidos/jhennyferribeiro64@gmail.com;

Área Temática 4: COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Resumo

A discotecagem atual utiliza, como ferramenta principal, as chamadas controladoras, que é um hardware específico para o manuseio de som. Entretanto existem muitos equipamentos considerados clássicos e que até hoje estão presentes nas casas noturnas, estes em sua maioria não possuem conectividade com o computador, como é o caso do famoso cdj 1000 mk3 da Pioneer. Pensando nisso algumas empresas da indústria do som criaram a tecnologia chamada timecode, trata-se de um hardware externo que faz a interconexão entre o cdj e o computador. Entretanto tal tecnologia possui um alto valor de mercado se tornado inviável para novos profissionais. Para atender essa demanda foram desenvolvidas placas eletrônicas customizadas para adaptação dos equipamentos antigos, com um valor de aquisição bem abaixo de mercado. Os circuitos eletrônicos são fixados dentro dos cdjs antigos, realizando assim um upgrade de hardware. A proposta deste trabalho é avaliar duas placas customizadas: LI2 Ultra CDJ 800 MK1/MK2 v2.3 e LI2 Ultra CDJ 1000 MK1 MK2, v3.1. O estudo de caso com tais placas teve embasamento teórico em literaturas da área, houve também a busca de anterioridade em banco de dados conhecidos como o CAPES e o Google Acadêmico para verificar a originalidade da ideia.

Palavras-Chave: CDJ, MIDI, conversão, DJ.

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

Abstract

Current djing uses, as its main tool, controller calls, which is specific hardware for sound transit. However, today there are many well-known classic equipment that are even present in nightclubs, most of which do not have computer connectivity, as is the case with the famous Pioneer cdj 1000 mk3. With that in mind, some companies in the sound industry have created a technology called timecode, which is external hardware that makes the interconnection between the cdj and the computer. However, such technology has a high market value, making it unfeasible for new professionals. To meet this demand, customized electronic boards were developed to adapt old equipment, with an acquisition price well below the market. The electronic circuits are fixed inside the old cdjs, thus performing a hardware upgrade. The purpose of this work is to evaluate two customized boards: LI2 Ultra CDJ 800 MK1/MK2 v2.3 and LI2 Ultra CDJ 1000 MK1 MK2, v3.1. The case study with such plaques had a theoretical basis in literature in the area, there was also a prior search in known databases such as CAPES and Google Scholar to verify the originality of the idea.

Keywords: CDJ, MIDI, conversion, DJ

Introdução

A discotecagem, ou DJismo, é a linguagem musical própria da reprodutibilidade do som. Antes dos primeiros aparelhos reprodutores de som, como o Fonógrafo ou o Gramofone, inventados no final do século XIX, para ouvir o som era necessário estar perto de onde ele estava sendo criado ou disparado. O Fonoautógrafo, foi o precursor dos aparelhos de gravação de áudio. Foi o primeiro equipamento a registrar as ondas sonoras, influenciando a criação dos reprodutores de som, que seriam criados alguns anos depois.

Nos anos 70, foi criado o aparelho que impulsionou fortemente a discotecagem: o Toca Discos Technics SL1200 MK2, ou somente MK, como é chamado carinhosamente pelos DJs; outro salto na história dos equipamentos da Cultura DJ foi impulsionado pelo surgimento dos CDJs. Inventados nos anos 90 e popularizados nos anos 2000, os CDJs inauguram a fase da música digital no mundo da discotecagem, na prática, isso significa muito mais músicas em uma mídia muito menor. Com a evolução da música digital, hoje os próprios CDs são ultrapassados, sendo o Pen Drive a mídia contemporânea. Na atualidade, os reprodutores mais recentes contam com a praticidade de reproduzir músicas por streaming, conquistando assim, cada vez mais, o mercado de DJismo e o público em geral.

Para equiparar os equipamentos antigos, existem as controladoras que necessitam de um computador e um software de discotecagem, nesse caso surgem as placas de atualização de

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

discotecagem, tais placas, permitem customizar as mesas de som, sendo fabricadas especificamente para modelos ou a pronta entrega no mercado, a exemplo: Placas traktor, Serato e outras, para atender a necessidade de adaptação e atualização de equipamentos antigos de DJs. É importante ressaltar que o surgimento de um equipamento não substitui por completo o anterior, apenas o complementa, sobretudo na discotecagem, pois cada um tem características mecânicas distintas que influenciam na mixagem. Portanto, seguem existindo DJs que usam toca discos, CDJs e controladoras das mais variadas. As placas de adaptação desses aparelhos fornecem conectividade com um computador sem a perda de qualidade de mixagem e aumentando a capacidade dos equipamentos. Nesse caso, a proposta deste trabalho é avaliar duas placas de adaptação customizada, que exercem essas mesmas funções, porém, a baixo custo.

O propósito principal é fazer uma comparação entre as duas tecnologias de circuito impresso e os timecode disponíveis, mostrando desde o momento da integração aos CDJs antigos e com relação a usabilidade, fazendo o levantamento dos pontos fortes e pontos fracos das duas tecnologias. Mostrar a potencialidade da nova tecnologia em comparação às disponíveis no mercado nacional e internacional. Fazer o levantamento do custo atual de fabricação de cada placa pcb para a utilização em um CDJ, e a margem de lucro para a empresa sem que este último seja tão alto para a aquisição dos potenciais clientes.

2. Metodologia

O estudo de caso teve como base as placas: Placa LI Ultra CDJ 800 MK1/MK2, v2.3 e Placa LI2 Ultra CDJ 1000 MK1 MK2, v3.1, e embasamento teórico de literaturas da área, permitindo a análise de performance das placas adaptadas, complementando o estudo por meio da ficha técnica e manual do usuário, das placas de marcas Traktor e Serato em relação as placas customizadas da empresa Electronic Projects, realizando a avaliação física de desempenho do equipamento.

As comparações entre os equipamentos estabeleceram as diferenças de ambas e a usabilidade de cada uma, levando em conta os custos e a qualidade de cada marca, ajudando a definir as especificações que atenda às necessidades de cada profissional que venha a utilizar tais equipamentos.

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

3. Resultados e Discussão

No mercado atual existem vários embarcados para as mais diversas aplicações, desde os mais robustos até os mais simples, porém existe a necessidade de fazer circuitos eletrônicos sob medida para se adequar as necessidades de projetos de menor porte, até mesmo pequenas indústrias. Freitas (2013) menciona a relevância dessa ferramenta computacional:

Os sistemas embarcados utilizados na automação industrial utilizam os mais diversos tipos de processadores, de microcontroladores 8-bits a poderosos ARM Cortex A ou i386, a escolha do processador mais adequado depende de características como performance, segurança, e é claro do custo do projeto.

O sistema embarcado se popularizou com o chamado Arduino, que hoje estão presentes nas mais diversas escolas e níveis de ensino. Pozzebom (2014) explica o conceito da ferramenta embarcado e sua importância:

O sistema embarcado, também chamado de sistema embutido, é um sistema microprocessado em que um computador está anexado ao sistema que ele controla. Um sistema embarcado pode realizar um conjunto de tarefas que foram predefinidas. O sistema é usado para tarefas específicas, e assim, através de engenharia é possível otimizar um determinado produto e diminuir o tamanho, bem como os recursos computacionais e o seu valor final. [...] Os sistemas embarcados costumam ser projetados a partir de uma aplicação. O controle remoto é outro bom exemplo, dentro dele há processador, memória, software, enfim, todos os itens encontrados em um computador convencional. Sistemas embarcados costumam ser desenvolvidos para uma tarefa específica. O sistema pode ainda ser executado com recursos computacionais bastante limitados, ou seja, com a ausência de teclado, tela e mesmo com pouca memória.

Desse modo é fundamental o planejamento prévio, verificar as demandas reais da empresa ou indústria e, a partir dessas informações, criar embarcados sob demanda. “O desenvolvedor de sistemas embarcados para automação deve estar atento às particularidades impostas pelo ambiente industrial e suas características.” (FREITAS, 2013)

Coelho (2020) elucida o conceito e o funcionamento uma placa de circuito impresso, e de seu funcionamento com os demais componentes eletrônicos:

Uma PCB (Printed Circuit Board) em inglês ou PCI (Placa de Circuito Impresso) em português é responsável por realizar as conexões elétricas e proporcionar fixação mecânica entre os componentes eletrônicos de um dispositivo. As placas são

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

compostas por um substrato (base) não condutor, geralmente fenolite ou fibra de vidro, e uma ou mais camadas de material condutor, geralmente cobre.

É perceptível a importância da confecção de circuitos impressos em projetos finais. A criação até o seu designer final é relevante para uma aceitação do produto dentro do mercado competitivo.

Se utilizar de empresas que já realizem todo o processo de fabricação destes circuitos agiliza e muito a execução de ideias acadêmicas e profissionais. Um grande exemplo é a JLCPCB que trabalha em parceria com a EasyEDA.

A JLCPCB é conhecida como um fabricante de PCB multicamadas, que possui 5 fábricas independentes e uma companhia global para gerenciar os pedidos. EasyEDA é conhecida como a primeira ferramenta EDA baseada na Web e na nuvem. A estabilidade e maturidade tecnológica da EasyEDA e grande escala de produção da JLCPCB são os ativos mais forte para consolidação. O link profundo das duas, integra recursos técnicos, recursos de computação e recursos operacionais para futuro desafios de hotspots de celulares, WIFI gratuito, e 5G, etc. (TE1, 2021)

O processo de confecção é trabalhoso e custoso como lembra Coelho (2020):

Para fazer sua própria placa de circuito impresso em casa você vai precisar de: Placa de fenolite, Papel fotográfico, Percloreto de ferro, Palha de Aço, Detergente, Fio ou Barbante, Fita Adesiva, Recipiente Plástico, Ferro de passar roupa, Impressora a laser, Furadeira ou Furador de PCB

Percebe-se então que, para aqueles que almejam a construção dos embarcados, o processo é criterioso, dispendioso, e em alguns momentos perigoso. Há o contado com elementos químicos danosos a vida e, também, o manuseio de equipamentos de corte.

O primeiro procedimento da fabricação propriamente dita é a perfuração. Agrupados em grandes painéis, diversas placas fibrosas (que formarão as camadas da PCI) são perfuradas por grandes máquinas – das quais algumas são capazes de ultrapassar até seis painéis ao mesmo tempo. [...] A quantidade de brocas utilizadas pelas máquinas pode variar, mas em geral elas possuem cartuchos com 120 brocas. [...] Após a retirada do papel alumínio, os painéis passam por uma limpeza. Nessa etapa do processo, as placas passam longe do contato com correntes elétricas, ficando restritas a entrar em contato com substâncias químicas. As substâncias utilizadas são escolhidas conforme o material das placas e das películas metálicas. (DAQUINO, 2012)

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

Lemos (2014) contextualiza o processo de fabricação de circuitos impressos caseiros:

As placas de circuito impresso, ou PCBs, são feitas a partir de uma base não condutiva, como fenolite ou fibra de vidro e cobertas por uma camada de cobre, que é um excelente condutor. Durante a preparação da placa, todo o cobre, exceto aquele que fará as conexões dos componentes, é retirado. Ou seja, é um processo subtrativo. De maneira resumida a coisa é mais ou menos assim: o projeto da placa é desenhado sobre a camada de cobre usando uma substância resistente. Isto pode ser feito com uma caneta especial, através da transferência de algum material resistente para a placa ou até com a utilização de um processo fotográfico que “imprime” na placa o desenho do que deve ser preservado no processo de corrosão. A placa, já com a máscara aplicada, é mergulhada então em um banho em uma substância corrosiva que irá corroer o cobre não protegido e deixar apenas as áreas cobertas. As áreas protegidas não são afetadas, deixando as trilhas necessárias na placa. Depois é só lavar remover a camada de proteção que ficou sobre o cobre, lavar, furar e usar!

Ferreira e Silva (2020) esclarece a dificuldade e limitadores da otimização da produção de placas de circuitos impressos, a problemática de se produzir um material competitivo no mercado que se atualiza a todo o momento.

O setor eletroeletrônico caracteriza-se pela rápida taxa de mudança, grande competitividade e necessidade de produção rápida. Este também é o caso da área de produção de placas de circuito impresso. Assim, o objetivo deste trabalho foi mapear as dificuldades e limitações em relação à demanda, processos produtivos e características da placa de circuito impresso que impactam no planejamento da linha de produção.

Vislumbra-se a necessidade de uma rápida aplicação das ideias para a posterior absorção do mercado. Depois que os componentes, embarcados, foram testadas em bancadas de teste e a construção dos circuitos em protoboards foi realizado a etapa seguinte é a construção comercial.

Nesse contexto existem algumas ferramentas, de acesso em nuvem, voltadas a criação de circuitos impressos, algumas contam com a fabricação em pequena e larga escala do produto final, assim lembra Amaral (2016):

Em um mundo onde diversas ferramentas estão migrando para a nuvem, existem ferramentas úteis e poderosas adotando este conceito. EasyEDA – É uma grande ferramenta EDA free [...] baseada na nuvem que facilita o desenho de esquemáticos, simulação SPICE e layout da PCB. Atualmente com mais de 70.000 esquemáticos prontos e disponíveis em seu banco de dados online, com mais de 15.000 bibliotecas

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

Pspice. Você pode desenhar esquemáticos rapidamente através das bibliotecas disponíveis no browser. Os trabalhos desenvolvidos podem ser mantidos em privado, compartilhados ou mesmo torná-los públicos a todos os usuários. Esquemáticos e bibliotecas podem ser importados de populares softwares como Altium, Eagle, KiCad e LTspice. Os arquivos podem ser exportados em diversos formatos incluindo JSO. Também é oferecido o serviço opcional de fabricação de PCBs a um baixo custo. Uma vez que a aplicação pode ser aberta na nuvem, ela dá aos usuários a conveniência da mobilidade e portabilidade. Por ser uma ferramenta online tem compatibilidade com os mais diversos sistemas.

O EasyEDA é uma excelente ferramenta nas nuvens, com ela o processo de criação e fabricação ficam gerenciadas em um único local. Antes era necessário ter um programa executável instalado na máquina, realizar o desenvolvimento nesta e levar o projeto em alguma empresa fabricante, senão fabricar de modo artesanal.

Outra ferramenta nas nuvens são os simuladores dos circuitos, ao invés de usar o ferro de solda, fios, críps, leds e etc, basta escolher em um leque de possibilidade, juntar todos de maneira lógica e simular seu funcionamento.

Autodesk 123D – Circuits.io – Uma plataforma online que com certeza irá agradar muitos iniciantes, entusiastas e makers pela sua interface e funcionalidades. A plataforma é gratuita e mantida pela Autodesk. Permite a montagem dos esquemáticos “colocando” os componentes na breadboard virtual, depois é conectar os cabos e simular. Possui uma integração com o mundo do Arduino permitindo testar códigos sem a necessidade de possuir a placa ou mesmo os componentes, algo excelente para quem está começando ou mesmo para quem quer evitar alguns gastos a mais. Existe uma espécie de tutorial ensinando a utilizar os recursos disponíveis e até um minicurso de eletricidade. Uma excelente ferramenta aos amantes do Arduino. (AMARAL, 2016)

A compra de equipamentos e componentes podem ser evitadas com a computação nas nuvens. O usuário não precisa se preocupar com as mudanças tecnológicas, como acontecem com os softwares instalados nos computadores, que devem ser atualizados constantemente.

Se uma empresa tem seus servidores em um data center próprio, sendo administrados por uma equipe de TI local, e resolve realizar uma mudança, seja geográfica ou de atualização tecnológica dos servidores, esse se torna um serviço extremamente complexo, que consome muito tempo e pode acarretar problemas. Já atualizar um servidor que está instalado na nuvem é muito prático. Os técnicos podem realizar todas as configurações de sistema de forma rápida e remota, e o novo cenário passa a funcionar em pouco tempo. Além disso, ficam liberados de preocupações com a atualização tecnológica do hardware, pois o prestador de serviço se encarrega de

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

prover o melhor ambiente para atender às necessidades dos clientes.
(CENTRALSERVER, 2022)

Alternativa Para Customizar Cdj

O trabalho realizado tem como base os produtos ofertados pela empresa Electronic Projects, que começa a ser desenvolvido a partir da análise da engenharia do hardware de modelos específicos de equipamentos para DJ, posteriormente, é desenvolvido uma placa de circuito eletrônico que atenda as especificidades do equipamento a ser atualizado. O próximo passo é a programação da placa, que vai interpretar todas as funcionalidades do CDJ, levando a fase final do projeto, que representa a acomodação da placa já programada dentro do equipamento.

Este trabalho avaliara o desempenho de dois modelos específicos de circuito impresso, produzidos por essa empresa.

Placas: LI Ultra CDJ 800 MK1/MK2, v2.3 e LI2 Ultra CDJ 1000 MK1 MK2, v3.1

A placa LI Ultra CDJ 800 MK1/MK2, v2.3 atualiza os equipamentos: CDJ 800, versão MK1 e MK2 e a placa LI2 Ultra CDJ 1000 MK1 MK2 v3.1 atualiza os equipamentos: CDJ 1000, versão MK1 e MK2, e CDJ 200, da fabricante PIONEER, dispositivos para DJ, da fabricante PIONEER, reconhecendo todas as funções de entrada do equipamento, sendo elas: botões tácteis, potenciômetro (pitch) e encoder optico (jogwheel). Essa melhoria fará com que o parêlho consiga ler o protocolo MIDI, que é a linguagem utilizada por fabricantes de controladoras para DJ.

Os modelos atuais de CDJs já vem, normalmente, com a possibilidade de se ler: cd, DVD, pen drive e cartão de memória. Uma outra melhoria bastante utilizada é a integração do computador ao instrumento de CDJ através do uso deste como controladora. O modo controlador é bastante utilizado entre os profissionais da música, bastando a organização das mídias no próprio computador e acessando estas pelos softwares específicos.

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

Uma solução para poder integrar o computador ao CDJ antigo foi a inserção no mercado da tecnologia timecode. O timecode funciona com a leitura de uma mídia com um sinal contínuo de determinada frequência que tem uma contagem crescente, simulando a leitura de um CD tradicional de música. Esse sinal digital gera um ruído sonoro que é interpretado pelo computador através de placas específicas de timecode. Com isso o software consegue saber a posição exata da música, através do mapeamento da trilha, podendo o DJ usar o seu CDJ antigo como se fosse uma controladora. Essa tecnologia é bastante usada em toca discos com o vinil com ranhuras em sinal contínuo de uma frequência.

O timecode da marca SERATO, por exemplo, o hardware externo mais as mídias de cd e vinil novos saem em torno de 4000,00 reais. Outra marca famosa é a TRAKTOR que faz a mesma coisa de sua concorrente, sua tecnologia pode chegar no valor de 3500,00 reais. Em contraste tem-se as placas da empresa Electronic Projects que oferece atualização que sai em média 400,00 reais. Logo percebe-se a acessibilidade da tecnologia e a integração aos dispositivos tidos como antigos.

Com a inserção do circuito eletrônico junto a placa original do aparelho, o CDJ, o equipamento antigo continuará atuando de maneira original, porém com a possibilidade de conexão com o computador. Esta conectividade traz maior praticidade com relação ao manuseio do equipamento, antes o equipamento era 100% dependente de gravação de CDs para a reprodução das músicas, com a atualização ele passou a controlar a mesma através do software específico de discotecagem que são: Traktor e Virtual DJ.

Quando comparadas a grandes marcas mercado, tais como: Traktor e Serator, estas placas representam adaptações específicas para tais modelos e um custo que varia em média de 88% mais barato que os valores disponíveis a pronta entrega no mercado

Placas De Circuito Eletrônico

Com relação aos dados técnicos da placa de circuito eletrônico, a mesma, trabalha com dois microcontroladores: o Atmega8 e o Atmega328, o primeiro é utilizado para criar uma interface CDJ computador e o segundo voltado para a captura de informações do CDJ. O chip possui baixo desempenho se voltado para operações mais específicas, porém para a leitura de

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

voltagem e a conversão desta em protocolo MIDI estes processadores são extremamente eficientes.

MIDI é a abreviação de Musical Instrument Digital Interface, sendo um protocolo que permite a comunicação e sincronização entre instrumentos musicais digitais, computadores ou outros dispositivos, O protocolo MIDI inclui a interface, a linguagem na qual os dados MIDI são transmitidos e as conexões necessárias para se comunicar entre hardwares. O MIDI não transmite sinal de som e sim dados atuando como um conjunto de instruções que as máquinas usam para se comunicar.

Uma grande preocupação entre os profissionais da música está relacionada com o delay dos equipamentos quando se tenta essa conectividade entre dispositivos antigos ao computador. Com a utilização dos microcontroladores não se percebe nenhum atraso com o acionamento das funções do CDJ, pelo contrário, o efeito é imediato.

O procedimento utilizado para a instalação das placas: LI Ultra CDJ 800 MK1/MK2, v2.3 e LI2 Ultra CDJ 1000 MK1 MK2 v3.1 é diferente do método utilizado por fabricantes consagradas no mercado, para as referidas placas é necessária uma intervenção interna ao CDJ, para soldagem de fios diretamente a placa original do equipamento, porém passada essa etapa, praticamente o procedimento estará completo, apenas fazendo a fase de testes para se certificar se o protocolo está funcionando de maneira correta.

Outro ponto a ser considerado no processo de atualização do CDJ é com relação a conservação deste. Como a placa faz leitura de sinais dos dispositivos de entrada e estes são basicamente botões tácteis eles devem estar em pleno funcionamento. Por se tratar de equipamentos de mais de 10 anos de fabricação normalmente são necessários fazer a troca dos botões o que pode aumentar o nível de dificuldade na conversão.

Com relação a saída de som, a atualização proposta se comporta da mesma maneira que às placas de timecode do mercado, as duas precisam de um gerenciamento de som externo que pode ser feito pelo próprio notebook ou placa de som USB por exemplo.

Depois de integrados, a placa possui conectividade plug and play o que dispensa instalação de driver extra, como é o caso das fabricantes de timecode.

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

Abaixo algumas especificações do microcontrolador ATMEGA8:

Tabela 1 – Atmega8

Atributo de produto	Valor do atributo
Subcategoria:	Microcontrollers – MCU
Nome comercial:	AVR
Largura:	7 mm
Peso unitário:	580 mg

Fonte: Arquivo pessoal;

Abaixo algumas especificações do Microcontrolador ATmega328:

Tabela 2 – Atmega 328;

Atributo de produto	Valor do atributo
Microcontrolador	ATmega328
Tensão de operação	5V TTL
Tensão de alimentação máxima	5.5V
Entradas e saídas digitais	23
Corrente de saída por porta	40mA
Memória Flash	32 KB
Memória SRAM	2KB
Memória EEPROM	1 KB
Velocidade do Clock	0 - 20 MHz

Fonte: Arquivo pessoal;

As especificações desses microcontroladores possibilitam sua versatilidade, os mesmos fazem parte da popular família de microcontroladores de 8 bits CMOS baseado na arquitetura AVR lançada pela ATMEL. Este microcontrolador possui altíssima performance podendo executar instruções com um ciclo de clock, fazendo com que o mesmo alcance 1 MIPS/MHz (1 Milhão de Instruções por Segundo por Mega Hertz), possibilitando ao programador otimizar o projeto combinando consumo de potência versus velocidade de processamento.

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

Timecode, Traktor E Serato

O arquivo da música é controlado através de CDJS e toca discos, quando utilizado com CD ou disco de vinil especial para timecode. Esses discos de vinil ou CDs, em formato WAVE ou MP3, contêm um sinal de áudio contínuo, composto de uma única frequência. O Traktor Scratch trabalha com um sinal em 2KHz já o seu concorrente o Serato Scratch usa um sinal contínuo em 1KHz.

Quando o sinal chega ao computador, o sinal de áudio é interpretado pelo software, extraindo três tipos diferentes de informações: Velocidade de reprodução do disco, direção da reprodução (para frente ou para trás) e posição de reprodução no disco.

O sinal é analógico e para ser transmitido ao computador é preciso de uma placa de áudio externa. As principais marcas têm suas próprias interfaces de áudio, que geralmente vêm acompanhadas do software.

Com relação a instalação, basicamente interligados com 4 cabos RCA conectados nos CDJs ou toca discos até ao hardware timecode e deste vai para o mixer, mesa de som, mais 4 cabos RCA e juntamente com o cabo usb do tipo B.

O funcionamento depende da instalação de drives adicionais fornecidos pela fabricante, sempre levando em conta o sistema operacional e sua compatibilidade com o computador usado.

Quando usado em CDJs, o sistema limita-se em apenas usar o play e pause, variação de velocidade, rpm, e eventualmente o uso do jogwheel para simular o vinil. As demais funções perdem a usabilidade ficando basicamente off.

A partir da experimentação, pode-se verificar e especificar a qualidade das placas customizadas que não exigem equipamentos adicionais à mesa dos DJs. O desempenho de capacidade em tempo real e as funcionalidades das mesmas que contam com a utilização integral do equipamento original sem perda de funcionalidades dos mesmos, com alta eficiência e sem delay e ainda podendo ser utilizado em modo híbrido, já que é possível acesso apenas do equipamento mais também como controladora. Ainda foi possível definir a compensação de proposta no mercado em relação a outras marcas disponíveis. E por constatamos que se trata de um hardware completo, a única melhoria a ser proposta e que essa tecnologia seja expandida para ser utilizada em outras marcas de equipamentos.

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

4. Considerações Finais

O mercado de DJs tem crescido significativamente no Brasil e no mundo, com o reconhecimento da classe, que atualmente representa uma das principais atrações em qualquer evento, caracterizando diversos tipos de profissionais. Portanto, os profissionais mais antigos, ou mesmo os iniciantes, tendem a utilizar equipamentos clássicos que podem ser equiparados aos equipamentos mais recentes utilizando-se das tecnologias apresentadas a cima para melhorar suas mixagens e conectividade, efetivando as adequações corretas, exemplificadas através do estudo de caso e de desempenho, que represente as expectativas do profissional. Para tanto, foi possível concluir que a tecnologia apresentada possui grande vantagem no que diz respeito ao custo de aquisição e o manuseio, no caso do equipamento atualizado. Concluiu-se também, que a interação da placa eletrônica com o cdj tem maior eficiência e oferece bem mais recurso de entrada de dados para o computador do que as marcas que ofertam a tecnologia timecode.

Com relação ao custo e fabricação percebeu-se um grande contraste entre as tecnologias: enquanto o custeio final de investimento no circuito eletrônico, por parte do cliente, gira em torno de 400,00 reais, por duas placas instaladas internamente nos equipamentos de cdjs, demonstrando uma margem de lucro na confecção dos circuitos em cerca de 60% em cima do valor final. As marcas, tanto a Traktor quanto a Serato, apresentam seus hardwares externo a um valor médio de 4000,00 reais, um investimento que vale ser repensado.

SIMECT 2022

Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Ciência e Tecnologia na Amazônia: inovação e oportunidade para o avanço do conhecimento e promoção da cultura científica
27 a 30 • MAR • 2023

5. Referências Bibliográficas

AMARAL, Haroldo. Ferramentas para design de circuitos eletrônicos. **Embarcados**, 2016. Disponível em: <<https://www.embarcados.com.br/ferramentas-para-design-de-circuitos-eletronicos/>>. Acesso em: 24 de mai. de 2022.

DAQUINO, Fernando. Como as placas de circuito impresso são produzidas. **Tecmundo**, 2012. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/como-e-feito/18501-como-as-placas-de-circuito-impresso-sao-produzidas.htm>>. Acesso em: 24 mai. 2022.

Electronic Projects. **Conversão CDJ**. 2021 <disponível em: <http://youtube.com/mrpercival>>. Acesso em: 20 nov. 2022

FERREIRA, Neemias de Macedo, SILVA, Maria Lúcia Pereira da. Dificuldades E Limitadores Da Otimização Da Produção De Placas De Circuito Impresso / Difficulties And Constraints For Optimization On Printed Circuit Board Manufacturing. *Brazilian Journal of Development*, São Paulo, vol 6, n. 9, p1 - 15, Setembro, 2020.

FREITAS, Carlos Márcio. Sistemas Embarcados na Automação Industrial. **Embarcados**, 2013. Disponível em: <<https://www.embarcados.com.br/sistemas-embarcados-na-automacao-industrial/#:~:text=Os%20sistemas%20embarcados%20utilizados%20na,claro%20do%20custo%20do%20projeto.>> Acesso em: 24 mai. 2022.

LE MOS, Manoel. Como fazer suas próprias PCBs – placas de circuito impresso. **Fazedores**, 2014. Disponível em: <<https://blog.fazedores.com/como-fazer-suas-proprias-pcb-placas-de-circuito-impresso/>>. Acesso em: 24 mai. 2022.

O que é timecode e como ele funciona? **BAN Electronic Music Center**. 2022. Disponível em: <<https://djban.com.br/timecode-traktor/>>. Acesso em: 22 nov 2022

POZZEBOM, Rafaela. O que são sistemas embarcados?, **Oficinadanet**, 2014. Disponível em: <<https://www.oficinadanet.com.br/post/13538-o-que-sao-sistemas-embarcados>>. Acesso em: 24 mai. 2022.

RODRIGUES, Toni. A consolidação da JLCPCB (PCB) & EasyEDA (EDA). **Te1**, 2021. Disponível em: <<https://www.te1.com.br/2021/05/a-consolidacao-da-jlcpcb-pcb-easyeda>>. Acesso em: 24 mai. 2022.